

Dez anos desde a Resolução –
Como estamos?

Cuidado Paliativo – como estamos?

Desde 2005 o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos tem sido comemorado no segundo sábado de outubro, com a finalidade de dar a conhecer e defender os melhores serviços em todo o mundo.

Há 10 anos a Assembleia Mundial da Saúde aprovou uma resolução autônoma sobre Cuidados Paliativos, reforçando que os países se empenhem para que este faça parte dos cuidados ao longo da vida, o que leva ao tema desse ano - “Dez anos desde a Resolução: Como estamos?”

Vemos nesse tempo melhorias e, mais ainda, necessidade de maiores e contínuos avanços já que esse nunca será um processo finalizado, mas em constante evolução e adaptação, especialmente diante de um mundo moderno tão desigual.

Em 07 de maio de 2024 o Brasil aprovou a Política Nacional de Cuidados Paliativos que, através da Portaria GM/MS 3681 diz: Artigo 1º - Fica instituída a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Parágrafo 2º - as ações e serviços públicos de saúde [...] abrangem abordagens de tratamento e prevenção destinadas tanto à pessoa cuidada quanto aos seus familiares e cuidadores Artigo 3º - são diretrizes da PNCP ampliação dos Cuidados Paliativos e acesso universal a eles em todos os pontos de atenção da Rede de Atenção à saúde (RAS), com equidade, integralidade, qualidade assistencial e humanização no atendimento... promoção da regionalização dos serviços de Cuidados Paliativos em consonância com as pactuações regionais e microrregionais... fortalecimento da atenção primária como coordenadora do cuidado e ordenadora da RAS, por meio da corresponsabilização, integralidade do cuidado e compartilhamento das decisões de saúde entre os pontos de atenção da referida rede... fomento à coordenação do cuidado e à continuidade assistencial, por meio de planejamento da estruturação dos fluxos assistenciais na oferta de serviços de Cuidados Paliativos. Artigo 5º - no âmbito da PNCP, as ações e os serviços assistenciais de Cuidados Paliativos deverão ser oferecidos em todos os pontos da atenção da RAS, para todas as pessoas que tenham indicação, o mais precocemente possível.

A partir disso, os Cuidados Paliativos no SUS deverão ser ofertados de forma integral e transversal em qualquer ponto da rede de atenção à saúde, o que é de grande relevância para a melhoria da qualidade de vida, a promoção do cuidado centrado na pessoa e da dignidade ao longo de todas as fases da vida, programa que prevê a garantia de suporte a pacientes adultos e pediátricos, os quais estejam com doenças graves e incuráveis, desde o diagnóstico, até a fase final da vida.

A euforia inicial desse ganho também traz consigo a necessidade de um árduo trabalho para que isso, da escrita em papel, se transforme em ação efetiva, especialmente no meio de entraves políticos e financeiros tão comuns no país.

Então, as várias finalidades da comemoração desse ano são: repensar os ganhos, conquistas, mas sobretudo identificar dificuldades, necessidades, especialmente considerando as disparidades sociais em um país de dimensões continentais.

Precisamos, então:

- Dar a conhecer, de forma clara e correta, o Cuidado Paliativo por meio de palestras, folders ou outras formas de divulgação, especialmente as mídias sociais;
- Mostrar a necessidade e o benefício da introdução precoce do Cuidado Paliativo para o alívio da dor e do sofrimento, tanto para pacientes oncológicos, como não oncológicos, adultos ou pediátricos;
- Criar a cultura de que os pacientes não oncológicos também muito se beneficiam do Cuidado Paliativo;
- Reafirmar que o Cuidado Paliativo não é somente para os que estão morrendo, mas para todo aquele com doenças que levam ao sofrimento e que evoluem com decréscimo na qualidade de vida;
- Incentivar e criar redes de apoio para os pacientes que necessitam de Cuidado Paliativo, muito especialmente através da capacitação de voluntários;
- Desenvolver ferramentas de informação sobre os locais se encontra disponível o Cuidado Paliativo, em todos os níveis, no que as mídias sociais podem ajudar muito;
- Integrar a assistência, desde o atendimento básico até o especializado em Cuidado Paliativo, criando uma integração, inclusive documental, para que o paciente seja assistido de forma integrada e possa se estabelecer um tratamento contínuo e baseado diretivas antecipadas de vontade;
- Trabalhar continuamente para a disponibilidade, facilidade de fornecimento de medicamentos analgésicos, incluindo os opioide fortes, tanto para uso adulto como pediátrico, em todos os pontos da rede de atendimento de Cuidado Paliativo e

promovendo uma educação para a avaliação e prescrição responsável para o tratamento da dor;

- Trabalhar incessantemente para a ampliação da assistência paliativa no domicílio, sobretudo em pediatria;
- Buscar a maior ação multidisciplinar possível, com a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, o que exige de antemão, reconhecer que esse é um trabalho árduo, porém essencial;
- Educar para o cuidado em saúde, mostrando a importância também do tratamento não medicamentoso no alívio da dor, do sofrimento e na melhoria da qualidade de vida.

Para os países que já têm uma política nacional de Cuidado Paliativo o esforço de conscientização, divulgação e cobrança por sua efetivação e melhoria.

Para os que ainda não tem, um esforço maior, com engajamento da sociedade para a implantação, também num trabalho, talvez ainda mais árduo de conscientização, divulgação.

Para os profissionais de saúde a missão de educar para o Cuidado Paliativo, ser ativo em atividades de divulgação e implementação da política pública. É da maior importância que todos os profissionais se esforcem por aumentar os serviços de Cuidado Paliativo a todos os níveis de atenção, especialmente capacitando os profissionais do nível básico de atenção e buscando a disponibilidade de medicamentos essenciais e opioides, superando a inequidade e ofertando um cuidado integral visando o cuidado da dor total (física, psíquica, social e espiritual).

Para todos, há que se atentar as atividades de divulgação do Cuidado Paliativo, sua difusão para familiares, amigos, vizinhos, redes sociais e a cobrança pela implementação e melhoria da política pública na área.

E que a cada ano possamos nos certificar de melhorias maiores que os entraves e dificuldades.

João Batista Alves de Oliveira – Médico Paliativista

Íntegra da Portaria do Ministério da Saúde

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.681-de-7-de-maio-de-2024-561223717>